

FUQAROLARNING EKOLOGIK AXBOROT OLISH HUQUQI – IQLIM O‘ZGARISHIGA QARSHI KURASHNING ASOSI

Qodirov Xursanali Nurali o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

godirovxursanali570@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi iqlim o‘zgarishi sharoitida fuqarolarning ekologik axborot bilan taminlashning xuquqiy ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek fuqarolar uchun qulay atrof-muhitni yaratish va ekologik muammolarga qarshi kurashishda, fuqarolarni ekologik axborotlardan xabardorligi, samarali yechimlardan biri sifatida ilgari suriladi. Fuqarolarning ekologik axborotlarni olish huquqini taminlash masalalarini xal qilishda xalqaro huquqiy normalar xamda milliy qonunchiligimizni o‘zaro uyg‘unlashtirgan xolda xuquq tizimini yaratishdagi ta’sirchan takliflar ilgari suriladi. Tadqiqot natijasida ilgari surilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar nafaqat fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini ro‘yobga chiqarishga, balki ekologik qarorlar qabul qilish jarayonida jamoatchilik ishtirokini kengaytirishga hamda pirovardida, mamlakatda barqaror rivojlanishni ta’minlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ekologik ong, g‘uquqiy madaniyat, iqlim o‘zgarishi, ekologik axborot, qulay atrof-muhit, jamoatchilik ishtiroki.

ПРАВО ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ – ОСНОВА БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Аннотация: В данной диссертации обсуждается правовая значимость предоставления гражданам экологической информации в контексте изменения климата. Повышение осведомленности граждан об экологической информации также пропагандируется как одно из эффективных решений по созданию благоприятной среды для граждан и борьбе с экологическими проблемами. В целях решения вопросов обеспечения права граждан на получение экологической информации выдвигаются эффективные предложения по созданию правовой системы, гармонизации международных правовых норм и нашего национального законодательства. Научно обоснованные предложения и рекомендации, выдвинутые в результате исследования, послужат не только реализации

конституционных прав граждан, но и расширению участия общественности в процессе принятия экологически значимых решений и, в конечном итоге, обеспечению устойчивого развития страны.

Ключевые слова: экологическое сознание, правовая культура, изменение климата, экологическая информация, благоприятная окружающая среда, участие общественности.

CITIZENS' RIGHT TO RECEIVE ENVIRONMENTAL INFORMATION - THE BASIS OF THE FIGHT AGAINST CLIMATE CHANGE

Abstract: *This thesis discusses the legal importance of providing citizens with environmental information in the context of climate change. It is also promoted as one of the effective solutions to create a comfortable environment for citizens and fight against ecological problems. In order to solve the issues of ensuring the right of citizens to receive environmental information, effective proposals for creating a legal system are put forward, while harmonizing international legal norms and our national legislation. Scientifically based proposals and recommendations put forward as a result of the research serve not only to realize the constitutional rights of citizens, but also to expand public participation in the process of environmental decision-making and, ultimately, to ensure sustainable development in the country.*

Key words: *environmental consciousness, human culture, climate change, environmental information, comfortable environment, public participation.*

Hozirgi kunda insoniyat duch kelayotgan eng dolzarb global muammolardan biri - bu iqlim o'zgarishidir. Uning atrof-muhitga, iqtisodiyotga va insonlar salomatligiga salbiy ta'siri tobora ortib borayotgan bir sharoitda, ekologik muammolarga qarshi samarali kurashish va barqaror rivojlanishga erishishda jamiyatning barcha a'zolari, ayniqsa, fuqarolarning faol ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi. Iqlim o'zgarishi - bu vaqt o'tishi bilan atmosferadagi tabiiy yoki inson sababli issiqxona gazlari miqdori o'zgarishi natijasida Yerning iqlim tizimida sodir bo'ladigan uzoq muddatli o'zgarishlardir; global haroratning oshishi, ekstremal ob-havo, ekotizimlarning buzilishi [IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 1988. Bu jarayonda esa fuqarolarning o'zlari yashayotgan muhit holati, mavjud va kutilayotgan ekologik xavf-xatarlar hamda ularning oldini olish choralari haqidagi ishonchli va to'liq axborotga ega bo'lishi hal qiluvchi omillardan sanaladi. Mazkur tezis iqlim o'zgarishi sharoitida

fuqarolarning ekologik axborot bilan ta'minlanishining huquqiy jihatlarini, uning qulay atrof-muhitni yaratishdagi o'rni va ahamiyatini tadqiq etishga bag'ishlanadi. Iqlim o'zgarishining global miqyosda kuchayib borishi ekologik xavfsizlikni ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Bunday sharoitda fuqarolarning ekologik vaziyat haqidagi xolis va o'z vaqtida taqdim etiladigan axborotga ega bo'lish huquqi nafaqat ularning konstitutsiyaviy huquqlarini ro'yobga chiqarish, balki ekologik muammolarning oldini olish va bartaraf etishda jamoatchilik ishtirokini ta'minlashning muhim shartiga aylanmoqda. Ushbu tadqiqot ishida fuqarolarning ekologik axborot olish huquqini kafolatlashning huquqiy asoslari, bu boradagi xalqaro standartlar va milliy qonunchilikni uyg'unlashtirish masalalari hamda mazkur huquqni amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilish va uning holati to'g'risida ishonchli axborot bilan ta'minlash bo'yicha milliy darajada chora-tadbirlar kuchaytirilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasida ham mustahkamlab qo'yilgan. Shu nuqtayi nazardan 2025 yil 11 mart kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan "Atrof-muhit bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonida jamoatchilikning axborot olish imkoniyati, ishtiroki va odil sudlovga yerishish imkoniyati to'g'risidagi Konvensiyaga (Orxus, 1998-yil 25-iyun) qo'shilish to'g'risida"gi qonunga imzo qo'yildi.

Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, fuqarolarning ekologik axborotlarga ega bo'lish huquqini ta'minlash masalalari xalqaro maydonda o'tgan asrda boshlangan dolzarb masala bo'lib, bu boradagi xalqaro sa'y-harakatlar, jumladan Orxus konvensiyasi kabi muhim hujjatlar bilan yanada mustahkamlandi va bugungi kunda ham global ekologik muammolar sharoitida o'ta muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuni takidlab o'tish lozimki "Ekologik axborot" atamasi yozma, audiovizual, elektron yoki boshqa har qanday moddiy shakldagi quyidagilar haqidagi har qanday axborotni anglatadi;

a) atrof-muhit elementlarining holati, masalan, havo va atmosfera, suv, tuproq, yer, landshaft va tabiiy obyektlar, biologik xilma-xillik va uning tarkibiy qismlari, shu jumladan genetik modifikatsiyalangan organizmlar, va ushbu elementlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir;

b) omillar, masalan, moddalar, energiya, shovqin va nurlanish kabi, shuningdek faoliyat yoki chora-tadbirlar, shu jumladan ma'muriy chora-tadbirlar, atrof-muhit

sohasidagi bitimlar, siyosat, qonunchilik, rejalar va dasturlar, yuqoridagi a) kichik bandida qamrab olingan atrof-muhit elementlariga ta'sir ko'rsatayotgan yoki ko'rsatishi mumkin bo'lgan, hamda atrof-muhitga oid masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilishda foydalanilgan xarajatlar va natijalar tahlili va boshqa iqtisodiy tahlillar va taxminlar;

c) inson salomatligi va xavfsizligining holati, insonlarning yashash sharoitlari, madaniyat obyektlari hamda bino va inshootlarning holati - atrof-muhit elementlarining holati yoki ushbu elementlar orqali yuqoridagi b) kichik bandida tilga olingan omillar, faoliyat yoki chora-tadbirlar ularga ta'sir etadigan yoki ta'sir etishi mumkin bo'lgan darajada["Axborotdan foydalanish, qarorlar qabul qilishda jamoatchilik ishtiroki va atrof-muhit masalalarida adolatli suddan foydalanish to'g'risida"gi konvensiyasi. Daniya. Orxusyu 1998;

Ekologik axborotning bu kabi keng va aniq ta'rifi fuqarolarning atrof-muhit holati, mavjud va potensial xavf-xatarlar hamda ularga qarshi kurashish choralari haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Bu axborotdan foydalanish huquqi fuqarolarga nafaqat o'z salomatligi va hayot xavfsizligi uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni olish imkonini beradi, balki ularni ekologik muammolarni hal etishga qaratilgan muhokamalar va qaror qabul qilish jarayonlarida ongli va faol ishtirok etishga undaydi. Iqlim o'zgarishi kabi global tahdidlarga qarshi samarali kurashishda aholining keng ishtirokisiz muvaffaqiyatga erishish mumkin emas. O'zbekistonning Orxus konvensiyasiga qo'shilishi esa mazkur huquqni milliy qonunchilik va amaliyotda yanada mustahkamlash uchun huquqiy zamin yaratdi. Xulosa qilib aytganda, fuqarolarning ekologik axborotga to'liq va erkin ega bo'lishini ta'minlash atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanishni ta'minlash va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning ajralmas qismi bo'lib, bu boradagi sa'y-harakatlarni izchil davom ettirish bugungi kunning dolzarb talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent. 2023.
- 2) "Axborotdan foydalanish, qarorlar qabul qilishda jamoatchilik ishtiroki va atrof-muhit masalalarida adolatli suddan foydalanish to'g'risida"gi konvensiya. Orxus. 1998.
- 3) "Atrof-muhit bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonida jamoatchilikning axborot olish imkoniyati, ishtiroki va odil sudlovga yerishish imkoniyati to'g'risidagi Konvensiyaga (Orxus, 1998-yil 25-iyun) qo'shilish to'g'risida"gi qonuni. Toshkent. 2025.